

УДК 611.711-612.394.2

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT AND REHABILITATION COMPLEXES USING PULSED MAGNETIC STIMULATION OF THE SPINE IN THE TREATMENT OF OSTEOCHONDROSIS IN THE WORKERS OF THE TRACK ECONOMY ON THE RAILWAY

Loboyko V.V.

Health-improving complex "White Acacia", Odessa

Summary

The work is devoted to the development of highly effective methods of treatment of spinal osteochondrosis in railway workers using pulsed magnetic stimulation. The proposed therapeutic rehabilitation complex, which took into account the features of the etiopathogenetic mechanisms of development of osteochondrosis in these categories of patients, provided an increase of 20-30 % efficiency of sanatorium treatment of this pathology.

The sanogenetic mechanisms that are formed in the body of patients under the influence of pulsed magnetic stimulation are in improving the functional state of the spinal cord nerves and the traffic of vertebrate spinal disk, restoration of hemodynamics of the lower extremities, and improving the quality of life of the patients.

Keywords: osteochondrosis, pulsed magnetic stimulation

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМПУЛЬСНОЇ МАГНІТНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА У ПРАЦІВНИКІВ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАЛІЗНИЦІ

Лобойко В.В.

Лікувально -оздоровчий комплекс Біла Акація, Одеса

Резюме

Робота присвячена розробці вискоєфективних методів лікування остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства залізниці з використанням імпульсної магнітної стимуляції. Запропонований лікувально реабілітаційний комплекс, який врахував особливості етіопатогенетичні механізми розвитку остеохондрозу у цієї категорії хворих, забезпечував підвищення на 20-30 % ефективності санаторно-курортного лікування цієї патології.

Саногенетичні механізми, які формуються в організмі хворих під впливом імпульсної магнітної стимуляції полягають в покращенні функціонального стану спино-мозкових нервів та трафіку міжхребцевих дисків, відновленні гемодинаміки нижніх кінцівок та покращенні якості життя хворих.

Ключові слова: остеохондроз, імпульсна магнітна стимуляція

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПУЛЬСНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОХОНДРОЗА У РАБОТНИКОВ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Лобойко В.В.

Лечебно-оздоровительный комплекс «Белая Акация», Одесса

Резюме

Работа посвящена разработке высокоэффективных методов лечения остеохондроза позвоночника у работников путевого хозяйства железной дороги с использованием импульсной магнитной стимуляции. Предложенный лечебно-реабилитационный комплекс, учитывающий особенности этиопатогенетические механизмы развития остеохондроза у этой категории больных, обеспечивал повышение эффективности санаторно-курортного лечения этой патологии на 20-30 %.

Саногенетические механизмы, формирующиеся в организме больных под влиянием импульсной магнитной стимуляции, заключаются в улучшении функционального состояния спинно-мозговых нервов, трафиков межпозвоночных дисков, восстановлении гемодинамики нижних конечностей и в улучшении качества жизни больных.

Ключевые слова: остеохондроз, импульсная магнитная стимуляция

Актуальність теми

Актуальність розробки ефективних методів лікування та профілактики ускладнень, пов'язаних з деструктивно-дегенеративними порушеннями на рівні міжхребцевих сегментів при остеохондрозі хребта, визначається, з одного боку, високим рівнем поширеності цієї патології серед населення, а з іншого, значними темпами зростання, в останні роки, як кількісних так і якісних характеристик факторів ризику розвитку ускладнень [1, 3, 6, 10, 12, 16]. Особливе місце серед етіопатогенетичних механізмів розвитку остеохондрозу, окрім генетичних, аліментарних та екологічних факторів, займають професійно-зумовлені чинники [5, 9, 11]. Саме вплив професійних факторів на думку Овечкиної Ж.В. (2006), Ткача А.І. (2008), Продан А.І. (2009) та інш. авторів створюють передумови до формування остеохондрозу хребта серед працівників залізничного транспорту [7, 9, 10]. За цих умов, впровадження сучасних методів лікування, які б враховували особливості етіопатогенетичних механізмів розвитку остеохондрозу у цієї категорії хворих, дозволить значно підвищити ефективність лікувального процесу.

До таких фізіотерапевтичних технологій лікування слід віднести імпульсну магнітну стимуляцію (ІМС) [2, 4]. Доведено, що фізіотерапевтичні ефекти, які формуються в організмі під впливом ІМС, забезпечують умови з відновлення функціонального стану нервових клітин при лікуванні інсультів головного мозку [13, 14]. В той же час, відсутність наукових даних щодо саногенетичних механізмів, які визначають біологічні ефекти в організмі на дію ІМС при дегенеративно-дистрофічних процесів в міжхребцевих сегментах, стримує використання цієї технології в лікуванні остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства.

Саме вирішення питань щодо можливості використання ІМС в системі санаторно-курортного лікування остеохондрозу хребта стали предметом наших досліджень.

Мета роботи: підвищити ефективність санаторно-курортного лікування хворих на остеохондроз хребта у працівників колійного господарства залізниці, з урахуванням особливостей патогенетичних механізмів розвитку цієї патології шляхом застосування в комплексній терапії імпульсної магнітної стимуляції.

Завданнями наших досліджень були:

- вивчення ризиків в розвитку патології хребта серед працівників колійного господарства пов'язаних з їх професійною діяльністю.

- дослідження стану здоров'я хворих на остеохондроз та оцінка функціонального стану хребтових нервів та біологічних процесів які визначають фізіотерапевтичні ефекти в організмі на дію ІМС;

- обґрунтування ефективних лікувально-реабілітаційних комплексів з використанням різних технологій імпульсної магнітної стимуляції для лікування остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства.

Дослідження проводили на групі хворих на остеохондроз хребта (75 осіб) з числа працівників колійного господарства ПАТ «Укрзалізниця», які перебували на лікуванні в лікувально-оздоровчому комплексі «Біла Акація». Всі хворі, в залежності від характеру санаторно-курортного лікування, були поділені на 3 групи по 25 осіб в кожній (стандартизованих за віком (55-65 роки), полом та стажем (не менше 20 років роботи). Хворі контрольної групи отримували стандартне лікування у відповідності з протоколами стандартів, затверджених МОЗ України (наказ № 56 від 06.12.2008 р.). Для лікування хворих 1-ї та 2-ї досліджених груп окрім використання набору стандартних процедур лікувально-реабілітаційних комплексів передбачалося застосування імпульсної магнітної стимуляції. При цьому, якщо у хворих 1-ї групи імпульсна магнітна стимуляція обмежувалась поперековою зоною хребта (L4-S1) то хворі 2-ї групи отримували магнітну стимуляцію, як в зоні враження так і на дистальних ділянках спинномозкових нервів (проекція зони розгалуження *n.ischiadikus* на *n.tibialis* та *n.peroneus* - підколінна ямка) з застосуванням приладу Mags-1 (фірма Schwarzer) потужністю 1,5-2 Тс.

Кількість процедур з магнітної стимуляції у хворих дослідних груп була прийнята на рівні 10 протягом 18 днів лікування.

Функціональний стан спино-мозкових нервів досліджували шляхом електронейроміографії (ЕНМГ) *n.peroneus* та *n.tibialis* з застосуванням прибору Myos plus (Німеччина) [6].

Для клінічної оцінки стану здоров'я хворих використовували традиційні методи обстеження, які включали дослідження морфо-функціонального стану опорно-рухового апарату: (ОРА)-МРТ, КТ, чутливість шкіри, наявність парестезій, рівень суглобових рефлексів та симптом натягіння (Ласега). Оцінка больового синдрому проводилася за візуально-аналоговою шкалою ВАШ по 10 бальній системі [8]. Психосоматичний стан хворих (якість життя) вивчали за методикою EuroGvoI [15]. Умови праці робітників колійного господарства оцінювали за матеріалами Карт з атестації робочих місць працюючих.

Статистична обробка матеріалів дослідження проводилася за прийнятими на сьогодні в медико-біологічних дослідженнях методами математичної статистики.

Оцінка матеріалів дослідження:

Аналіз отриманих матеріалів дослідження показав, що робота працівників колійного господарства характеризується наявністю шкідливих та небезпечних факторів виробничого процесу. Вимушена поза з нахилом тулуба (більше як 50 % часу за зміну) перенавантаження м'язово-кісткового апарату тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, а також вплив на організм таких шкідливих факторів як пил, шум та вібрація в сукупності з негативними погоднокліматичними умовам нами розцінювалися як фактори високого ризику в формуванні захворювань на остеохондроз хребта.

За матеріалами клінічних та інструментальних обстежень встановлено, що всі хворі, які проходили лікування в лікувально-оздоровчому комплексі «Біла Акація» з підтвердженим діагнозом остеохондроз хребта (КТ дослідження), скаржилися на біль в поперековій зоні та мали значні функціональні обмеження. При цьому, 95 % хворих характер болю за 10-ти бальною шкалою ВАШ оцінювали як — нестерпна (> 4 балів).

Крім того, практично у 100 % пацієнтів відмічали гіперчутливість шкіри в зоні враження та парестезії в нижніх кінцівках. У 95 % обстежених мали місце зниження суглобових рефлексів.

Всі хворі (100 %) відмічали наявність проблем з боку функціонального стану опорно-рухового апарату. При цьому у 67 % хворих симптом натягіння (Ласега) зліва був менше 30 %, в той час як по правій нозі цей показник не перевищував 30 % ($P < 0,05$).

Наявність асиметрії в вираженості клінічних проявів у пацієнтів нами віднесено за рахунок ергономічних особливостей виробничого процесу працівників колійного господарства.

Встановлені нами особливості в формуванні клінічних симптомів узгоджуються з матеріалами щодо патогенетичних механізмів розвитку остеохондрозу у працівників колійного господарства залізниці. Перш за все, це стосується функціонального стану дистальних ділянок спинномозкових нервів та функціональних можливостей опорно-рухового апарату.

Практично всі показники електронейроміографії *n.tibialis* та *n.peroneus*, які характеризували їх функціональний стан (швидкість поширення імпульсу (ШПІ) по аксонам, латентному періоду виникнення електричного потенціалу (термінальна латентність) та амплітуди збудження потенціалів (АЗ) в значній мірі відрізнялися від аналогічних даних здорових людей.

Звертає на себе увагу і той факт, що функціональний стан досліджуваних нервів на лівій нозі був значно нижчим, чим на правій. Саме тенденція до зменшення ШПІ на досліджуваних нервах та збільшення показників термінальної латентності цих нервів лівої, ніж на правій, свідчить про формування у хворих сегментарних відмінностей в розвитку патологічного процесу в міжхребцевих дисках поперекової зони хребта. (табл. 1).

Таблиця 1

Характер функціонального стану периферичних нервів у працівників колійного господарства хворих на остеохондроз поперекової зони хребта (M±m) (n=75)

Показники ЕНМГ	n.peroneus			n.tibialis		
	ліва	права	норма*	Ліва	права	норма*
Швидкість розповсюдження хвилі (ms)	49.0±0,67	48,13±0,80	>40.0±	48±0,56	46,4±0,48	>41.0±
Амплітуда М-відповіді(mv)	4,02±0,19	4,14±0,23	>2.5±	8,91±0,4	9,0±0,4	>3.0±
Термінальна латентність(ms)	3,79±0,10	3,93±0,13	<5.5±	5,83±0,17	6,17±0,16	<6.0±

Примітка: * рекомендовані норми, які передбачені програмою досліджень в приборі Myos plus

Запропонований нами, з урахуванням патогенетичних особливостей розвитку патології хребта, лікувально-реабілітаційний комплекс з використанням ІМС значно підвищував ефективність стандартних методів лікування хворих на остеохондроз. При цьому, фізіотерапевтичний ефект підлягає в покращенні функціонального стану спинномозкових нервів за рахунок позитивних змін нейрофізіологічних процесів щодо передачі біопотенціалу по аксонам. Якщо в дослідних групах де використовується ІМС такі показники як швидкість поширення імпульсів по аксонах зростав більш як у 80 % хворих то в контрольній групі він не перевищував 60 % ($P < 0,05$). При цьому, найбільш виражені позитивні зміни спостерігалися у тих хворих де була застосована методика 2-х зонного впливу ІМС (2-а основна група) (рис. 1).

Умовні позначки: * - відмінність порівнювальних величин відносно контрольної групи статистичного значення при $P < 0,05$

Рис. 1. Структура хворих з позитивною динамікою показників ЕНМГ(ШП) на лівій та правій ногах за різних умов лікування остеохондрозу хребта

Аналогічна динаміка зміни мала місце і відносно таких нейрофізіологічних показників спинномозкових нервів як амплітуд та термінальна латентність біопотенціалу. Особливо чітко відмінність цих показників відносно даних контрольної групи мали місце у хворих 2-ї дослідної групи.

Ефективність лікувально-реабілітаційного комплексу з використанням ІМС підтверджується і матеріалами клінічного обстеження хворих протягом всього періоду лікування.

Якщо до лікування, 95 % пацієнтів скаржилися на достатньо виражений больовий синдром (більш як 4 балів по шкалі ВАШ), то після лікування кількість таких хворих різко зменшувалася (табл. 2). При цьому, в групах хворих, де використовували поряд зі стандартними методами лікування ІМС, хворі по завершенню лікування практично не відмічали больового синдрому.

Таблиця 2

Динаміка клінічних симптомів (біль) у пацієнтів за різних технологій санаторно-курортного лікування по шкалі ВАШ

Вираженість клінічних проявлень в балах (ВАШ)	Етапи дослідження	Дослідження групи хворих					
		Контроль		Дослідження 1		Дослідження 2	
		абс.	%	абс.	%	абс.	%
1-2 бал.	до	0	0	0	0	0	0
	після	4	14	11	42	8	32
3-4бал.	до	1	5	1	5	2	6
	після	11	45	14	58	17	68
>4 бал.	до	24	95	24	95*	23	94*
	після	10	41	0	0	0	0

Умовні позначки * - відмінність порівнювальних величин статистично достовірна при $P < 0,05$

Аналогічна залежність мала місце і відносно змін функціонального стану опорно-рухового апарату. Якщо кількість хворих з рівнем обмеженості рухів в нижніх кінцівках до лікування (в межах 30 %) складав 77-58 % і практично 100 % хворих не могли забезпечити рухливість суглобів в нижніх кінцівках до 50 % функціонально можливого діапазону то після лікування кількість хворих яка мала позитивні зміни з боку функціонального стану нижніх кінцівок (симптом натягнення більше як 50 % фізіологічної можливості), для контрольної групи склала — 27-45 % для 1-ої групи — 53-68 % і для 2-ої дослідної групи 47-76 %. Встановлена нами залежність між показників функціонального стану опорно-рухового апарату та показниками якості життя підтверджує наші висновки і відносно потенціуючої дії ІМС на лікувальні фактори які входять в систему стандартних методів лікування (розвантаження міжхребцевих дисків, протизапальна, протинабрякова та електротерапія). Якщо в контрольній групі високий рівень цього показника відмічали 27 % хворих то при використанні ІМС в складі лікувально-реабілітаційних комплексів кількість хворих які відмічали позитивні зміни з боку показників якості життя складає 68-78 % (рис. 2).

Контрольна група 1-а дослідна група 2-а дослідна група
 Умовні позначки: критерії якості життя -1-2; -1-3.0;
■ -2.1-3.0

Рисунок 2. Структура хворих за показниками якості життя при різних технологіях лікування

Таким чином, прийнятий нами методичний підхід дозволив, з одного боку встановити особливості патогенетичних механізмів розвитку остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства та вивчити саногенетичні механізми дії на організм ІМС в складі лікувально-реабілітаційних комплексів.

Отримані матеріали клінічних досліджень підтвердили високу ефективність запропонованих нами лікувально-реабілітаційних комплексів з застосуванням ІМС при санаторно-курортному лікуванні остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства залізничного транспорту. При цьому, саногенетичні механізми, які лежать в основі біологічних ефектів при використанні імпульсної магнітної стимуляції забезпечують відновлення функціональних можливостей спинномозкових нервів та покращення трофічних процесів в міжхребцевих дисках хребта.

На психосоматичному рівні запропонований нами ЛРК забезпечує стійку ремісію патологічних процесів відносно болювого синдрому, відновлення функціональних можливостей опорно-рухового апарату, соціально-трудової активності та покращення якості життя хворих.

Доведена ефективність диференціального підходу запропонованих нами методів лікування як при 1-о зонному впливі ІМС (в зоні враження) так з можливістю сполученої дії імпульсної магнітної стимуляції, як в зоні формування болювого синдрому (поперекова зона хребта) так і в зоні проекції розгалуження хребтових нервів (підколінна ямка).

На спосіб лікування остеохондрозу поперекової зони хребта ускладненого больовим синдромом з використанням імпульсної магнітної стимуляції в складі лікувально-реабілітаційних комплексів нами отриманий ПатентUAu201701245 VGRA61 №2/00.

Література

1. Европейские рекомендации по лечению неспецифической боли в пояснично-крестцовой области в условиях первичной медицинской помощи: реферат/под ред. Н.Н. Яхно, Е.В. Подчуфаровой. М.: Практическая медицина, 2010.

2. Евтушенко С.К. Применение метода транскраниальной магнитной стимуляции в клинической неврологии/С.К. Евтушенко, Н.Э. Казарян, В.А.Симонян//Международный неврологический журнал. — 2007. №5 (15). С.119-12

3. Ковтун І.І. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування больового радикального синдрому остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта: Автореф. Дис...канд. Мед. наук: 14.01.15/І.І. Ковтун. –Харків, 2015. -19с.

4. Колоденко В.В. Возможности использования магнитной стимуляции при поясничном остеохондрозе//Медицина реабілітація курортологія, фізіотерапія. 2010. №3 (63). С.42.

5. Лисобей В.А. Заболеваемость работников транспорта/В.А. Лисобей- Одесса: Черноморье, 2005-262с.

6. Николаев С.Г. Практикум по клинической электромиографии/С.Г.Николаев. Иваново: ИГМА, 2003. –264 с.

7. Овечкина Ж.В. Гигиеническая оценка условий труда и состояния здоровья монтеров пути//Гигиена и санитария.-2006.- № 2.-С.79-81.

8. Попелянский Я.Ю. Боли в шее, спине и конечностях/Текст. Я.Ю. Попелянский, Д.Р. Штульман//Болезни нервной системы: Руководство для врачей/Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана. — М.: Медицина, 2001. — Т2.-С. 290-316.І.

9. Профессиональные заболевания у работников железнодорожного транспорта. Учебное пособие- Одесса: Пальмира, 2008. -168с. (соавт. С.И. Ткач, А.И. Гоженко А.Е., Лукьяненко и др.).

10. Продан А.И. Дегенеративные заболевания позвоночника/А.И. Продан, В.А. Радченко, Н.А. Корж. – Харьков: ИПП «Контраст», 2009 - 272с.

11. Шафран Л.М. Научно-теоретические проблемы медицины транспорта//Актуальные проблемы транспортной медицины, 2014, С-4-9.

12. Abdel Shaheed C. Interventions available over the counter and advice for Acute low back pain: systematic review and meta-analysis / C. Abdel Shaheed, C. G. Maher, K. A. Williams, A. J. McLachlan//The journal of pain. — 2014. — Vol.15, № 1. — P.2-15.

13. Barker A. T., Jalinous R., Freeston I. L. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex (англ.)//The Lancet : журнал. — 1985. — Vol. 325, no. 437. — P. 1106—1107.

14. Cortes M. Transcranial magnetic stimulation as an investigative tool for motor dysfunction and recovery in stroke: an overview for neurorehabilitation clinicians/M. Cortes, R. M. Black-Schaffer, D. J. Edwards//Neuromodulation. –2012. – Vol.15, N 4. – P.316–325.

15. The WHOQOL Group. What Quality of Life//World Health Forum. – 1996. – Vol. 17.– P.354-356.

16. Wassermann E. M. Therapeutic application of repetitive transcranial magnetic stimulation: a review/E. M. Wassermann, S. H. Lisanby//Clin. Neurophysiol. 2011. — № 112. — 1367-1377.

References

1. European recommendations for the treatment of nonspecific pain in the lumbosacral region in primary care: abstract / ed. N.N. Yakhno, E.V. Podchufarova. M.: Practical medicine, 2010.

2. Evtushenko S.K. Application of the method of transcranial magnetic stimulation in clinical neurology / S.K. Evtushenko, N.E. Ghazaryan, V.A.Simonyan // International Neurological Journal. - 2007. No. 5 (15). S.119-12

3. Kovtun I.I. Clinical and pathogenetic coagulation of differentiated differentiated pain radicular syndrome of osteochondrosis of transverse krizhovy ridge of the ridge: Abstract. Dis ... cand. Honey. Sciences: 01/14/15 / I.I. Kovtun. –Kharkiv, 2015. -19s.
4. Kolodenko V.V. Possibilities of using magnetic stimulation for lumbar osteochondrosis // Medical rehabilitation, balneology, physical therapy. 2010. No3 (63). S.42.
5. Lisobey V.A. Morbidity of transport workers / V.A. Lisobey - Odessa: Black Sea, 2005-262s.
6. Nikolaev S.G. Clinical Electromyography Workshop / S.G. Nikolayev. Ivanovo: IGMA, 2003. –264 p.
7. Ovechkina Zh.V. Hygienic assessment of working conditions and the health of the fitters of the path // Hygiene and sanitation.-2006.- No. 2.-P.79-81.
8. Popelyansky Y. Yu. Pain in the neck, back, and limbs / Text. Y.Yu. Popelyansky, D.R. Shtulman // Diseases of the Nervous System: A Guide for Physicians / Ed. N.N. Yakhno, D.R. Shtulman. - M.: Medicine, 2001. - T2.-S. 290-316.I.
9. Occupational diseases in railway workers. Textbook - Odessa: Palmyra, 2008. -168c. (co-author S.I. Tkach, A.I. Gozhenko A.E., Lukyanenko, etc.).
10. Sold A.I. Degenerative diseases of the spine / A.I. Sold, V.A. Radchenko, N.A. Korzh. - Kharkov: IPP "Contrast", 2009 - 272s.
11. Shafran L.M. Scientific and theoretical problems of transport medicine // Actual problems of transport medicine, 2014, C-4-9.Abdel Shaheed C. Interventions available over the counter and advice for Acute low back pain: systematic review and meta-analysis / C. Abdel Shaheed, C. G. Maher, K. A. Williams, A. J. McLachlan//The journal of pain. — 2014. — Vol.15, № 1. — P. 2-15.
12. Barker A. T., Jalinous R., Freeston I. L. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex (англ.)//The Lancet : журнал. — 1985. — Vol. 325, no. 437. — P. 1106—1107.
13. Cortes M. Transcranial magnetic stimulation as an investigative tool for motor dysfunction and recovery in stroke: an overview for neurorehabilitation clinicians/M. Cortes, R. M. Black-Schaffer, D. J. Edwards//Neuromodulation. –2012. – Vol.15, N 4. – P.316–325.
14. The WHOQOL Group. What Quality of Life//World Health Forum. – 1996. – Vol. 17.– P.354-356.
15. Wassermann E. M. Therapeutic application of repetitive transcranial magnetic stimulation: a review/E. M. Wassermann, S. H. Lisanby//Clin. Neurophysiol. 2011. — № 112. — 1367-1377.